

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА.

**Б.М.Исаков,
К.Б.Исаков,
Исломов Ж.М,
Иброхимов М.М.**

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация: Травмы грудно-поясничного отдела позвоночника относятся к категории тяжелых повреждений опорно-двигательного аппарата. Характеризуются тяжелым и длительным течением, высокими показателями инвалидности, а иногда летальным исходом.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения, снижение показателей инвалидности и ранняя реабилитация пострадавших.

Проведен анализ результатов хирургического лечения 114 больных с травмами грудно-поясничного отдела позвоночника. Обследование больных проводилось согласно утвержденному протоколу. В зависимости от вида оперативных вмешательств больные разделены на 3 группы: 1. Стабилизация позвоночника различными металлоконструкциями – 22 больных, 2. ДЛЭ, ревизия позвоночного канала и спинного мозга - 20, 3. ДЛЭ, ревизия, стабилизация поврежденного сегмента позвоночника – 19. Результаты: у 36 больных выявлены повреждения спинного мозга различной степени тяжести. У 16 больных отмечено разболтанность металлоконструкций. Выводы: при нестабильных переломах позвоночника, наличия неврологической симптоматики необходимо проведение ревизии позвоночного канала и спинного мозга. Наиболее жесткая и надежная фиксация поврежденного сегмента достигается при использовании ТПФ систем.

Актуальность: По данным отечественных и зарубежных авторов лечение больных с повреждениями позвоночника остается актуальной проблемой современной нейрохирургии до настоящего времени. Важность этой задачи определяется постоянно увеличивающимся количеством больных с тяжелой травмой позвоночника. Принятие решения об оперативном вмешательстве на поврежденном позвоночнике без неврологического дефицита является сложной задачей и вызывает неоднозначные суждения.

Переход от консервативных к ранним хирургическим методам лечения тяжелых травм позвоночника привел к значительному снижению инвалидизации и уменьшению отрицательных последствий.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением в отделении нейрохирургии АФ РНЦЭМП с 2010 по 2020 год находились 114 больных с травмами различной степени тяжести грудного и поясничного отделов позвоночника. Возраст больных от 16 до 60 лет. Давность травмы позвоночника от 3-х часов до 5 суток. При распределении больных по полу: мужчин – 76 больных и женщин – 38. По механизму травмы: падение с высоты – 81 больных, автодорожная травма – 33 больных.

Обследование больных проводилось согласно утвержденному протоколу (осмотр специалистов, рентгенография позвоночника в стандартных проекциях, компьютерная и магнитно-резонансная томография позвоночника).

Среди обследованных больных с осложненными травмами позвоночника были 40 больных и неосложненными повреждениями 74 больных. По уровню поврежденного позвоночника: Th 7 – Th 8 – 6 больных, Th 9 – Th 10 – 19 больных, Th 11 – Th 12 – 49 больных, Th12 – L1 – 26 больных, L1 – L2 - 11 больных и L 3 позвонка – 3 больных. Как видно из приведенных данных наибольшее количество больных было с повреждениями переходного отдела позвоночника – 86 больных. По количеству поврежденных позвонков: на уровне 1 позвонка – 87 больных и на уровне 2-х позвонков – 27 больных. По степени компрессии тел

позвонков I степень – 36 больных, II степень – 49 больных, III степень – 16 больных и с IV степенью повреждения были – 3 больных. Из общего количества обследованных больных 53 больным было проведено консервативное и 61 больным оперативное лечение.

После проведенных обследований 61 больным были проведены следующие виды оперативных вмешательств:

1 Фиксация поврежденного сегмента позвоночника различными видами металлоконструкций (пластинами ЦИТО, ХНИИОТ, ТПФ) – 22 больных.

2 Декомпрессивная ламинэктомия с ревизией позвоночного канала и спинного мозга на уровне повреждения (без фиксации позвоночного столба) – 20 больных.

3 Декомпрессивная ламинэктомия на уровне повреждения + ревизия эпи- и субдурального пространств спинного мозга и как завершающий этап операции фиксация металлоконструкциями – 19 больных.

Из 61 больных у 39 были использованы металлоконструкции ЦИТО и ХНИИОТ и в 22 случаях конструкции для ТПФ (системы фирмы ChM и «Медбиотех»).

Результаты: Во время проведения оперативных вмешательств, при ревизии у 9 больных был обнаружен полный анатомический перерыв спинного мозга, в 27 случаях картина гематомииелии и ушиба спинного мозга на уровне повреждения.

При повторных обследованиях больных через 3 и 6 месяцев было отмечено удовлетворительное функционирование фиксирующих металлоконструкций, через 1 год у 16 больных обнаружено разболтанность конструкций (в 15 случаях конструкций типа ЦИТО и ХНИИОТ и в 1 случае конструкции для ТПФ).

Выводы: Таким образом, на основании анализа результатов хирургического лечения больных с травмами позвоночника можно сделать вывод, при наличии признаков неврологического дефицита обязательным

является ревизия позвоночного канала и спинного мозга, наиболее надежная фиксация достигается при использовании конструкции для ТПФ и в этих случаях не требуются повторные оперативные вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афаунов А.А., Кузьменко А.В. Транспедитическая фиксация при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающихся травматическим стенозом позвоночного канала // Хирургия позвоночника. — 2011. — №4. — С. 8-17.
2. Цивьян Я.Л. Повреждения позвоночника. — Медицина, 1971. — 312 с. с ил.
3. Рерих В.В., Борзых К.О., Рахматиллаев Ш.Н. Хирургическое лечение взрывных переломов грудных и поясничных позвонков, сопровождающихся сужением позвоночного канала // Хирургия позвоночника. — 2007. — №2. — С. 8-15.
4. Вуд К., Буттерманн Г., Мехбод А. и др. Оперативное и консервативное лечение взрывного перелома грудопоясничного отдела позвоночника без неврологического дефицита. Проспективное рандомизированное исследование // J. Bone Joint Surg. Являюсь. — Том. 85-А. — С. 773-781.
5. Вессберг П., Ван Ю., Ирстам Л. и соавт. Влияние хирургии и ремоделирования на размеры позвоночного канала после взрывных переломов грудопоясничного отдела // Eur. Спайн Дж. — 2001. — Том. 10. — С. 55-63.
6. Ваккаро А.Р., Барон И.М. Хирургия позвоночника. Оперативная техника. — М.: Прогресс, 2015. — 440 с. с ил.
7. Дай Л.И., Цзян Л.С., Цзян С.Д. Консервативное лечение взрывных переломов грудопоясничного отдела позвоночника: результаты длительного наблюдения с специальная ссылка на классификацию распределения нагрузки // Spine. — 2008. — Вып. 33, №23. — С. 2536-2544.

8. Кассар-Пуличчино В.Н., Хервиг Имхов Спинальная травма в легких диагностических изображениях. — М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 264 с. с ил.
9. Magerl F., Aebi M., Gertzbein SD, et al. Комплексная классификация повреждений грудного и поясничного отделов // Eur. Спайн Дж. — 1994. — Вып. 3. — С. 184-201.
10. Валеев Е.К., Бизяева Л.Н., Валеев И.Е., Шульман И.А. Устройство для импрегнации костных фрагментов при травматическом стенозе позвоночного канала // Патент РФ на изобретение № 2568769; Заявл. 2014141662; Оpubл. 20.11.2014. Бюл. №32.
11. Валеев Е.К., Валеев Е.К. Способ диагностики задней продольной связки средней опорной структуры позвоночника при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночного столба // Патент РФ на изобретение № 2508906; заявл. 2013102744/14, 22.01.2013; Оpubл. 10.03.2014. Бюл. № 7.
12. Jonillat C., Tete V., Frering V. et al. Оценка эффективности двух фибриновых клеев в диге экспериментальном исследовании на свиньях // Лион Чир. — 1990. — 86. — С. 481-485.